

ABDULLA QAHHOR HIKOYALARI TILINING LINGVOKULTURALOGIK TADQIQI

Isroilova Hulkar Baxtiyor qizi

Toshkent viloyati Chirchiq Davlat pedagogika universiteti

Gumanitar fanlar fakulteti o‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2-bosqich magistranti

ANNOTATSIYA

Lingvokulturalogiya sohasining o‘rganish obyekti lingvokulturemalar hisoblanadi. Maqolada ana shu birliklar haqida so‘z yuritiladi. Fanning rivojlanishi, soha bo‘yicha olimlarning fikrlari aks etgan. Maqoda Abdulla Qahhor hikoyasi misolida lingvokulteremalarga ta‘rif beriladi.

Kalit so‘zlar: *lingvokulturalogiya, lingvokulturema, madaniyat, til, arxitip, mif, frazeologik birlik.*

ABSTRACT

The object of study the field of linguocultural studies is linguocultures. The article talks about theses units. The development of science, the opinions of scientists in the field are reflected. In the article, the definition of linguocultural arts is given on example of Abdulla Qahhor’s story

Key words: *linguoculturalogy, linguoculturema, culture, language, archetype, myth, phraseological unit.*

Lingvokulturalogiya madaniyatshunoslik va tilshunoslik fanlari o‘rtasida yuzaga kelgan umumlashma fan hisoblanadi. Lingvokulturalogiya dastlab frazealogik maktab asoschisi V.N.Teliya, V.V.Vorobyov va V.N.Maslovaning ishlarida ko‘rinadi. Bu sohaning shakillanishida barcha tadqiqotchilar bu nazariyaning ildizi V.F.Gumboltga borib taqalishini aytadilar. Lingvokulturalogiya XX asrning 90-yillarida mahsus soha sifatida shakillandi. Lekin N.I. Tolstoyning fikricha lingvokulturalogiya XIX asrning boshida paydo bo‘lgan ekan. Bu yo‘nalish xalqaro mifalogiya maktabi asoschilari aka-uka Grimlar tomonidan muvofaqiyatli ishlab chiqilgan, XIX asrning 60-70-yillarida Rossiyada A.N.Afanasev, F.I.Potebnya, F.I.Buslayev mehnatlari orqali o‘z yo‘nalishini topgan. Oradan 100 yil o‘tar o‘tmas “Worter und Sachen” nomli Avstriya maktabi ochildi, izlanuvchilar bor kuchini “til va madaniyat”, “atomlar lingvokulturalogiyas”ni o‘rganishga ya yuksalishiga sarfladilar. Ushbu fan rivoji haqida so‘z yurutganimizda L.Vaysburger, X.Glins, X.Xols, D.Uitni, D.U.Pauel,

F.Boas, E.Sepir, B.L.Uorf, G.Brutyan, A.Vejbiskaya, D.Xaymz tilshunos olimlarning ham qo'shgan xissalarini unutmasligimiz kerak.Hozirgi kunda o'zbek tishunos olimlaridan A.Abdunazirov, SH.Safarov, A.Mamatov, D.Ashurova va boshqalari lingvokulturalogiya rivoji uchun o'z xissasini qo'shmoqda

Lingvokulturalogiya rivojini ikki davrga bo'lsak bo'ladi.Birinchi davrda yuqorida nomlari keltirilgan V.Gumbolt, A.A.Potebnya, E.Sepir va boshqa olimlar faoliyatini o'z ichiga olsa, ikkinchi davrda esa lingvokulturalogiya mustaqil o'rganish tarmog'i sifatida rivojlandi.

Bizga ma'lumki, har bir millat o'z til va madaniyatiga ega.Madaniyatning tilda,turli til birliklarida o'z aksini topishi til va madaniyatning bir-biri bilan uzviy aloqador ekanligini ko'rsatadi.Lingvokulturalogiya tilshunosligimizda yangi soha bo'lishiga qaramay, uning bizgacha yo'nalishlari shakillanib bo'lgan.Hozirgi kunda lingvokulturalogiyaning quyidagi yo'nalishlari mavjud:

1. Diaxron lingvokulturalogiya. Lingvomadaniyatning etnos holatidagi aniq o'tish vaqtining o'zgarishlarini o'rganadi.

2. Qiyosiy lingvokulturalogiya. Lingvomadaniyatda paydo bo'ladigan turli xil etnoslarning ikki tomonlama qiyoslash bilan shug'ullanadi.

3. Lingvokulturalogik leksikografiya. Lingvoo'lkasghunoslik lug'atlarini tuzish bilan shug'ullanadi.

Lingvokulturalogiya sohasining o'rganish obyektilingvokulturemalar hisoblanadi. Lingvokulteramalarning,til birliklarining miqlashgan ko'rinishlari: arxitip va miqlar, tilda o'z aksini topgan rasm-rusmlar, odatlar,til etalonlari, imo-ishora va ramzlar, tildagi o'xshatish va metaforalar hamda o'zbek nutq odatlari, nutqiy etiket shaillari, frazeologizmlar tashkil etadi. Millat madaniyati til birikmalari va frazeologizmlarda o'z aksini topar ekan, yozuvchilar o'z asarlarini jonli va kitobxonga o'sha davr muhiti va asar qahramonlari holatini ifodalashda frazeologik birliklardan keng foydalangan. Bunda nutq ta'sirchanroq bo'ladi.

Adabiyotimizning zabardast vakillaridan biri Abdulla Qahhor o'z hikoyalarida iboralardan mohirlik bilan foydalangan. Xususan, ijodkorning "Anor" hikoyasini olsak. Asar 1936-yilda yozilgan. Bizga ma'lumki, 1933-yildan jahon iqtisodiy inqirozi boshlanadi. Bu holat bizning yurtimizni ham chetlab o'tmagan. Hikoyada inqiroz davridagi bir o'zbek oilasining ahvoli aks etgan. Va ijodkor hikoya mazmuniga mos tarzda quyidagi epigrafni tanlagan:

"Uylar to'la non, och-nahorim bolam,

Ariqlar to'la suv tashnayi zorim bolam"

Asar qahramonlari Turobjon va uning rafiqasi. Ayol boshqorong'i, anor yegisi keladi. Lekin erining topgani bir oy uchun 18 tanga. Bu pulga anor olishning imkoni

yo‘q. Xo‘p oldi ham deylilik. Keying oyl oladigan maoshigachang nima yeb kun o‘tkazishadi?. Ana shu birgina anor tufayli, yo‘qchilik tufayli 3 yillik er-u xotin bir-birini juda qattiq ranjitishadi. Xotining aytgan gaplari jon-jonidan o‘tib ketgan Turobjon o‘g‘irlik qilishga majbur bo‘ladi. Adib hikoyada iboralar orqali qahramonlarning holatini yanada yaqqolroq, ta‘sirliroq ko‘rsata olgan. “Anor” hikoyasida quyidagi iboralar ishlatilganligini ko‘rishimiz mumkin:

1. Turobjon eshikdan hovliqib kirar ekan, qalami yaktagining yengi zulfingga ilininb tirsakkacha yirtildi. Uning shashti qaytdi.

Shashti qaytdi-kayfiyati buzildi. Turobjon xotini boshqorong‘i deb asal ko‘tarib suyunib, tezroq unga buni berishga kelayotgan payt yaktagini ilib oladi. Kambag‘al insonga bu qanday ta‘sir qilishini o‘ylab ko‘ravering. Axir bu yaktag endi bor yo‘g‘i besh olti marta yuvilgan, va yana bir necha yillar Turobjonga xizmat qilishi kerak edi.

2. Xotin ovqatga unnadi, erining “boshqorong‘i bo‘l, evida bo‘l-da degani unga juda alam qildi, xo‘rliqi keldi, o‘pkasi to‘ldi

Xo‘rliqi keldi-o‘ksinib yig‘lab yuborish holatiga keldi.

O‘pkasi to‘ldi-iztirob chekib, yig‘lab yuborish holatiga keldi.

3. -Kishining yuragini qon qilib yuborasan!

Qon qilib yubormoq-ruhan azoblamoq

4. Mana shunday paytda til qotib, og‘izda aylanmay qoladi.

Til qotib, og‘izda aylanmay qoldi-nima deyishini bilmadi.

5. Turobjonning tepa sochhi tikka bo‘ldi.

Tepa sochi tikka bo‘ldi-jahli chiqdi.

Hikoyani o‘qish jarayonida o‘zbek xalqining azaliy urf-odatlarini ham ko‘rishimiz mumkin.

-Nima, men seni olganimda kambag‘alligimni yashirganmidim? Erkaboyga o‘xshab chimildiqqa birovning to‘ni, kavush-mahsisini kiyib kirganmidim? Bunday armoning bo‘lsa serpulroq odamga teg.

Chimildiq, go‘shanga-nikoh to‘yi kuni qizning uyidagi kuyov kiradigan xonaga va kuyovning uyidagi kelin tushadigan xonaning bir burchagiga yoki uyning to‘riga tutiladigan maxsus oq parda yoki gulli choyshab. Xorazmda “ko‘shana” deyiladi. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro viloyatlarida chimildiq dastavva qizning otasi uyida tutilib.uning orqasiga kelin-kuyovni o‘tqazadilar. Nikoh marosimlari o‘tgach, qiz kuyovnikiga olib kelinadi.Bu yerda ham chimildiq tutiladi.Kuov kelinbirinchi kechani chimildiq ortida o‘tkazadilar. Ko‘p yerlarda to‘yning ertasi kuni chimildiq olinib qo‘yiladi. Ayrim joylarda ma‘lum muddat (“chillasi chiqquncha”)chimildiq tutilgan holda turaveradi. Ilgari chimildiqdan kelin birinchi farzandini ko‘rganda undan chaqaloqning beshigiga yopqich, yostiq ko‘rpachalarni tikishgan.

- Mushak, -dedi Turobjon,

-Mullajon qozining bog'ida. Mullajon qozi beshik to'yi qilgan.

Beshik to'yi – o'zbek oilalarida to'ng'ich farzand tug'ilishi sharafiga o'tkaziladigan tantanali marosim. Beshik chaqaloqning ona qarindoshlari-bobosi, buvisi, tog'a va xolalari tomonidan qilinadi. Beshik udumi bilan bog'liq chaqaloqqa barcha kerakli buyumlar tayyorlanad. Bezatilgan beshik sovg'alar aravaga yuklab, karnay, surnay va childirmalar ovozida quda tarafnikiga olib borilgan. Mehmonlar kelgach bolaga baxt tilash, niyatlari oq bo'lsin deb barcha kelgan mehmonlar yuziga un surtiladi. Bolani ko'p bolali ayol beshikka belaydi. Barcha qarindoshlar yuzko'rar, chaqaloqni ko'rishgani uchun turli xil sovg'alar berishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:(REFERENCES)

1. Abdulla Qahhor "Anor" hikoyalar to'plami. -T.:G'afur G'ulom, 2018.
2. Madaliyev A O'zbek terminalogiyasi va leksikografiya masalalari.T.:O'zbekiston milliy ensiklopediyasi,2017.
3. Dadaboyeva H. O'zbek terminalogiyasi.Toshkent, 2019.
4. Shayxislomov N(2020) Nutqning paralingvistik va ekstralingvistik vositalari. O'zbekiston ilmiy-amaliy tadqiqotlar,36-37.
5. www.Unlibrary.uz